

CZU 37.064:316.772.2

L'IMPORTANCE DU COMPORTEMENT NON-VERBALE DANS UNE RELATION PÉDAGOGIQUE

***Luminița SECRIERU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3925-0181>

Abstract: A teacher's wish is to induce spontaneous motivation to issue positive behaviors, such as the involvement in a task, applying recommendations, participating in class etc. The experimental results showed that the tactile, being a strong behavior influence mechanism, can be a privileged tool to those that want to change the behavior of their peers.

Keywords: nonverbal behavior, social relationships, motivation, touch, school performance.

La moitié de la variation des réponses dans le processus de communication entre les gens proviendrait de facteurs non verbaux. La recherche expérimentale, mais aussi clinique, a mis en évidence l'importance des facteurs non verbaux comme le sourire, le toucher, le regard, la gestuelle, la distance proximale et même l'odeur sur le comportement humain et les interactions sociales.

De toutes les sources de communication non verbale, le toucher est la source d'influence la plus puissante. Après des années de recherches consacrées à cet effet, le toucher apparaît maintenant comme une technique d'influence particulièrement efficace. Le toucher a un caractère transdisciplinaire et transversal au sein d'une même discipline. Les chercheurs en sociologie, anthropologie, psychologie, et plus récemment en physiologie et en médecine s'intéressent à ce facteur. En psychologie, le toucher a surtout été étudié par les chercheurs en psychologie sociale, en psychologie du développement et en psychologie clinique et pathologique.

Les premières recherches sur la stimulation tactile ont été faites sur le stress chez l'animal. Denenberg et Rosenberg (1967) ont montré des effets positifs sur les émotions et le développement des animaux. Chez les humains, la première mise en évidence de l'influence d'une stimulation tactile vient des travaux de Spitz (1946) qui a montré tout son intérêt dans le cadre de soins dispensés auprès d'enfants abandonnés à la naissance et placés en orphelinat. Morris montrera plus tard l'effet du toucher sur le développement émotionnel, intellectuel ou physique des enfants [4, pp. 219-220].

Les travaux sur l'effet d'influence du toucher peuvent être regroupés, selon Nicolas Guéguen, autour de quatre axes. Les premiers travaux ont porté sur l'influence que le toucher pouvait exercer en matière de perception de l'environnement (perception du contexte, perception d'un lieu, etc.) et des personnes nous ayant touché (évaluation personologique, attentes à l'égard des personnes).

En parallèle à ce courant de recherche, des travaux ont étudié l'effet que le toucher pouvait exercer sur la soumission à des requêtes, directes ou indirectes, formulées par le „toucher” à l'égard de la personne touchée, mais également l'incidence du toucher sur d'autres comportements comme celui du consommateur, la motivation, la pédagogie, la santé. Le troisième axe porte sur l'influence de la culture sur le comportement tactile où la fréquence, les caractéristiques et les effets du toucher sont étudiés en comparant le comportement tactile selon la culture d'appartenance des sujets observés. Les derniers travaux ont porté sur le comportement tactile et le statut du „toucher” et de la personne touchée. Ces recherches ont porté essentiellement sur l'impact que le statut social d'une personne peut exercer sur les comportements tactiles des personnes dans leurs interactions sociales.

Hall (1966) est le premier chercheur à avoir étudié les différences interculturelles du comportement non verbal. Au terme de plusieurs années de recherches, il a distingué ce qu'il appellera par la suite les cultures de contact et de non contact en intégrant dans « contact » le toucher mais aussi le regard, la position et l'orientation du corps, etc. Les cultures de contact se caractériseraient par une communication tactile et olfactive tandis que les cultures de non contact se caractériseraient par un mode de communication visuel. Pour Hall (1966), la France, les pays d'Amérique Latine, les pays Arabes seraient typiques des cultures de contact tandis que les pays d'Amérique du Nord et l'Allemagne seraient typiques d'une culture de non contact.

Andersen (1988), en utilisant la même méthodologie que Hall, intégrera d'autres pays dans cette dichotomie culturelle en plaçant les Grecs, Italiens, Européens de l'Est, Russes, Indonésiens et Hispaniques dans les cultures de contacts et les Nord-Européens et les Japonais dans les cultures de non contact. Pour cet auteur, les climats froids favoriseraient une orientation vers la tâche dans les interactions tandis que sous les climats chauds ou tempérés, il y aurait une orientation vers les individus, ce qui favoriserait les interactions tactiles.

Field a montré que cette dichotomie entre ces deux cultures se manifeste dans le comportement tactile des parents à l'égard de leurs enfants. Ce chercheur a ainsi montré que les Français touchent beaucoup plus leurs enfants que les Américains, ce qui a pour conséquence, selon Field, de diminuer le comportement agressif des premiers comparativement aux seconds et surtout de donner un véritable statut de régulation des affects au contact tactile [3, pp.11-17].

L'efficacité de la procédure du toucher a été montrée de nombreuses fois. Le premier chercheur à avoir montré que le toucher prédisposait le sujet à accéder à une requête formulée par le toucheur est Kleinke (1977) [9, pp. 218-223]. De nombreuses autres recherches ont confirmé ses premiers résultats:

- Nannberg & Hansen, 1994;
- Goldman & Fordyce, 1983;
- Brockner, Pressman, Cabitt & Moran, 1982;
- Crusco & Wetzel, 1984;
- Lynn, Le & Sherwyn, 1998;
- Stephen & Zweigenhaft, 1986;
- Hornik, 1987, 1992;
- Nannberg & Hansen, 1994;
- Goldman & Fordyce, 1983 etc.

Les recherches montrent que le toucher exerce un effet positif sur la soumission à des requêtes qu'elles soient explicites ou implicites. Elles montrent que de nombreux types de comportements peuvent être influencés.

Notre étude s'est concentrée sur les recherches expérimentales menées dans le domaine pédagogique, parce que le rêve d'un enseignant ou d'un formateur est d'induire une motivation spontanée, à émettre des comportements positifs comme s'appliquer dans une tâche, suivre une recommandation, participer en class, mais, également, à diminuer son anxiété, ses peurs, etc.

Dans ce cas, il est clair que celui qui tire partie d'une telle relation est d'abord le sujet lui-même. Nous allons voir que le toucher, comme un puissant mécanisme d'influence comportementale, peut être le médiateur privilégié de celui qui souhaite changer le comportement d'autrui. Nous avons mené une recherche avec des étudiants en premier cycle, programme de psychologie, lors de cours: méthodologie de recherche en psychologie avec des éléments de statistiques appliquées. Ce cours requiert certaines compétences en mathématiques et peu d'étudiants souhaitent intervenir, participer dans le cours.

Nous avons fait l'*hypothèse* qu'un contact tactile émis par un enseignant auprès d'un étudiant devrait favoriser le volontariat ultérieur de l'étudiant avenir au tableau lors

du corrigé d'un exercice. Dans cette expérience ont participé 34 étudiants. Un enseignant, qui assurait les cours de statistiques, soumettait différents exercices aux étudiants. Régulièrement, dans le cadre de sa pratique de travaux dirigés, il venait contrôler la réalisation de l'exercice. Le choix des étudiants auprès desquels il se rendait, se faisait à partir du tirage au sort. Dans tous les cas, si l'exercice n'était pas complet, il aidait l'étudiant et l'encourageait à continuer. Si l'exercice était complet et que la solution était comprise, l'enseignant appréciait les étudiants.

S'il y avait une erreur, l'enseignant donnait tout de même des encouragements après avoir aidé l'étudiant à revenir sur la bonne solution. À ce moment, de manière aléatoire, l'enseignant touchait ou ne touchait pas le bras de l'étudiant pendant une seconde. Il s'en allait alors et procédait de même avec un autre étudiant. Durant chacune de ces phases, 4 étudiants étaient testés de cette manière. Une fois la visite du quatrième étudiant-cible terminée, l'enseignant demandait aux élèves si quelqu'un voulait venir au tableau. L'enseignant notait alors si les 4 étudiants-cibles étaient ou n'étaient pas parmi les volontaires.

La *variable dépendante* était le taux de volontaires acceptant de venir corriger l'exercice au tableau. Les résultats sont présentés dans le Figure 1: Taux d'étudiants volontaires pour la correction des exercices selon la condition.

Figure 1. Taux d'étudiants volontaires pour la correction des exercices selon la condition

Les résultats montrent que 55,89% (19/34) d'étudiants touchés se portent volontaires pour corriger les exercices au tableau contre 23,52% (8/34) dans la condition contrôle. Comme le montrent les résultats, le toucher induit un taux de volontariat plus important qu'en l'absence d'un tel contact.

Les résultats obtenus confirment ceux obtenus par Nicolas Guéguen en France. Il montre que le toucher est un facteur d'encouragement à produire un comportement attendu de la part du toucheur. De la même manière, nos résultats et les résultats de Guéguen (2002) sont consistants avec les résultats des travaux récents d'Albers qui a montré qu'un composite de comportements non verbaux destinés à encourager des apprenants (sourire, contact visuel direct, etc.) favorisait la participation de membres de groupes de discussion dans le cadre d'une formation professionnelle pour adultes. De la même manière, Christophel (1990) avait montré que ces mêmes comportements non verbaux composites augmentaient la motivation et l'apprentissage d'étudiants.

Ces résultats ont été reproduits, ce qui tend à prouver la robustesse de ces facteurs d'encouragement non verbaux et ils l'ont été dans différentes cultures. Toutefois,

ces travaux ont utilisé plusieurs types d'encouragements non verbaux et, dans ces recherches, le toucher était rarement intégré comme variable. Lorsque c'était le cas, le contact tactile accompagnait d'autres facteurs d'encouragement non verbaux comme le sourire. La recherche de Guéguen a donc permis de montrer que le toucher seul suffit à affecter positivement le comportement d'un élève en classe [4, 5].

Les autres travaux qui ont été conduits ont porté sur le comportement en cours des élèves mais aussi sur l'effet du toucher sur les performances scolaires.

Les chercheurs Steward et Luppfer ont évalué l'impact du toucher sur les performances scolaires d'étudiants. Les sujets effectuaient un premier examen à la suite d'un cours. Ils étaient informés qu'ils auraient un bref entretien avec l'enseignant avant un second examen: l'objectif de cet entretien étant de cerner les problèmes qu'ils avaient et de trouver des méthodes permettant d'accroître leur performance. Lors de l'entretien qui durait dix minutes, l'étudiant et l'enseignant discutaient de l'examen.

L'enseignant évaluait les lacunes de l'étudiant, le conseillait. Durant cette phase, l'enseignant se débrouillait pour toucher deux fois durant deux à trois secondes le sujet sur le bras, sans pression. En condition contrôle le sujet n'était pas touché. Deux semaines après, un second examen avait lieu. La variable dépendante portait sur la différence de réussite au second examen par rapport au premier: une valeur positive allait dans le sens d'une amélioration tandis qu'une valeur négative allait dans le sens d'une baisse de performance.

Les résultats obtenus montrent que dans la condition toucher la différence de performance entre le premier et le second examen est de 30% contre - 30% dans la condition contrôle. Dans cette expérience le toucher a conduit les étudiants à améliorer leurs performances lors du second examen tandis que les performances ont diminué en condition contrôle. Pourtant les conseils donnés dans les deux cas étaient les mêmes. Il semble donc n'avoir été suivi que dans la condition toucher. Indépendamment des performances, le toucher a également des effets positifs sur le comportement en cours. [10]. Une recherche réalisée par Wheldall, Bevan et Shortall a montré que le toucher conduit des jeunes enfants à davantage s'impliquer dans une tâche et à manifester moins de comportements perturbateurs en classe.

Dans leur expérience les chercheurs demandaient à des enseignants de toucher leurs élèves au moment où ils leur faisaient des compliments sur leurs résultats ou leurs comportements en classe. En condition contrôle, les expérimentateurs demandaient aux enseignants de dispenser ces encouragements sur le même ton mais sans contact tactile. Des observateurs présents dans la classe mesuraient le nombre de comportements perturbateurs manifestés par les élèves (se lever sans permission, faire tomber ses affaires afin de faire du bruit, pouffer de rire, etc.) et les comportements marquant l'implication des élèves dans leurs tâches scolaires (prendre le matériel adéquat pour une leçon ou un exercice, se concentrer, etc.). Il a été observé une réduction de près de 60% des comportements perturbateurs après toucher comparativement à la moyenne des comportements précédant l'adoption de cette forme d'encouragement non verbal. Dans le même temps, il y avait une augmentation de plus de 20% du nombre de comportements marquant l'implication des élèves dans leurs tâches scolaires (se concentrer, vérifier un mot dans un dictionnaire, regarder des exercices antérieurs).

Ces résultats s'observent même auprès d'enfants particulièrement difficiles [11]. Ils s'observent également auprès de personnes âgées dans le cadre d'ateliers de travaux manuels proposés. Howard (1988) a demandé à des formateurs de travaux manuels de toucher certaines personnes à l'épaule lors des phases de travail qui duraient entre 20 et 40 minutes. Ici le toucher avait lieu plusieurs fois durant cette phase. À l'issue de cette phase de travail, on demandait alors aux sujets d'évaluer l'animateur, la tâche, et la motivation à travailler sur le projet et pour l'animateur.

Les résultats ont montré que, de manière générale, les attitudes à l'égard de la tâche ont été plus positives en condition de toucher (75% très positives et positives) que de non-toucher (21,4% très positives et positives). Une plus forte motivation à travailler avec l'animateur est également obtenue à 57,1% en condition de toucher contre 15,4% en condition de non-toucher. En ce qui concerne l'évaluation du formateur, les résultats ont montré que dans la condition toucher le caractère amical et aidant de l'animateur est utilisé dans 70% des cas contre 30% des cas en condition de non-toucher [5, pp. 245-250]. Les résultats expérimentaux montrent que le toucher est bien un facteur nonverbal influençant le comportement d'autrui.

Les travaux confirment également que cette efficacité n'est pas l'apanage des cultures où ce type de contact est rare, comme les pays anglo-saxons où les recherches sur le toucher ont, pour la plupart, été réalisées. L'effet du toucher a été observé dans des cultures où le toucher participe plus fréquemment aux comportements non verbaux des personnes en interaction, comme c'est le cas pour notre pays. Les travaux qui ont été conduits ont porté sur le comportement en cours mais également sur l'effet du toucher sur les performances scolaires. Les résultats observés, tant chez les enfants que chez les adultes, montrent l'importance de ce facteur dans relations sociales.

Références bibliographiques:

1. ANDERSEN, P. Explaining intercultural differences in nonverbal communication. In: L. SAMOVAR & E. PORTER (Eds.). *Intercultural communication*, 1988, pp. 272-281.
2. CLEMENTS, J. & D. TRACY. Effects of touch and verbal reinforcement on the classroom behaviour of emotionally disturbed boys. *Exceptional Children*. 1977, nr. 37, pp. 553-554.
3. FIELD, T. Preschoolers in american are touched less and are more aggressive than preschoolers in France. *Early Childhood Development and Care*. 1999, nr.151, pp. 11-17.
4. GUEGUEN, N. Touch, awareness of touch and compliance to a request. *Perceptual and Motor Skills*. 2002, nr. 95, pp. 355-360.
5. GUEGUEN, N. *Psychologie de la manipulation et de la soumission*. Paris: Dunod, 2014. 304 p. ISBN 9782100712922.
6. HALL, J. Touch, status, and gender at professional meetings. *Journal of Nonverbal Behavior*. 1996, nr. 20, pp. 23-44.
7. JOULE, R.V. et J.L. BEAUVOIS. *Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens*. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 286 p. ISBN 2-7061-1044-9.
8. KAZDIN, A. & J. KLOCK. The effect of nonverbal teacher approval on student attentive behaviour. *Journal of Applied Behavior Analysis*. 1973, nr. 6, pp. 643-654.
9. KLEINKE, C. Compliance to request made by gazing and touching experimenters in field settings. *Journal of Experimental Social Psychology*. 1977, nr. 13, pp. 218-223.
10. STEWARD, L. & M. LUPFER. Touching as teaching: The effect of touch on students' perceptions and performance. *Journal of Applied Social Psychology*. 1987, nr. 17, pp. 800-809.
11. WHELDALL, K.; K. BEVAN & K. SHORTALL. A touch of reinforcement: The effects of contingent teacher touch on the classroom behaviour of young children. *Educational Review*. 1986, nr. 38, pp. 207-216.